

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7089915>

УДК 622.271

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА КАРЬЕРОВ СО СЛОЖНЫМИ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ ОТРАБОТКИ

В.А. Моисеев,

магистрант 2 курса, напр. «Горная инженерия»

С.Н. Лежнев,

ассоциированный проф., к.т.н.,

Рудненский индустриальный институт,

г. Рудный

Аннотация: В статье рассматривается вариант интенсификации горных работ при строительстве карьера. В статье освещается применение поперечных панелей. Выполнена разработка проекта карьера с применением широких рабочих площадок. Обеспечивается двухсторонняя погрузка самосвалов. Выполнено сравнение календарных графиков.

Ключевые слова: строительство карьеров, система разработки, двухсторонняя погрузка, производительность, календарный график

INTENSIFICATION OF PIT CONSTRUCTION WITH DIFFICULT TECHNICAL AND ECONOMIC INDICATORS

V.A. Moissejev,

2nd year master's student, direction "Mining engineering"

S.N. Lezhnev,

Associate Professor, Ph.D.,

Rudny Industrial Institute,

Rudny

Annotation: The article considers the option of intensifying mining operations during the construction of a pit. The article highlights the use of transverse panels.

The design of the pit was developed using wide working areas. Double-sided loading of dump trucks is provided. Comparison of schedule is made.

Keywords: pit construction, mining system, double-sided loading, pit productivity, schedule

В современных условиях рынка вопросы рентабельности отработки месторождений открытым способом стоят довольно остро. В особенности это касается месторождений черных металлов с относительно небольшими запасами, залегающими под значительной толщей покрывающих пород. Такие месторождения не имеют достаточных запасов для отработки подземным способом, и в то же время, для запуска карьера требуются продолжительные сроки строительства, сопряженные со значительными вложениями и длительными сроками возврата инвестиций. В результате при разработке проектов инвесторов не привлекают низкие показатели эффективности и месторождения продолжительное время могут находиться в подвешенном состоянии между необходимостью разработки с целью, например, восполнения ресурсной базы ГОКа и не желанием инвестировать средства в актив, не имеющий быстрой окупаемости.

Для таких месторождений требуется применение технологии отработки, обеспечивающей максимальную интенсификацию горных работ с техническими и технологическими решениями, обеспечивающими максимальную производительность комплекса оборудования.

Из предыдущих проведенных исследований мировой практики открытой разработки месторождений и изучения опыта передовых иностранных консалтинговых компаний в области проектирования и планирования горных работ сделаны выводы о некоторой инертности в подходах к разработке проектов горных предприятий, которую можно наблюдать даже со стороны крупных передовых компаний, работающих в СНГ. На этом фоне, активы с пограничными показателями рентабельности, требующие неординарных, прорывных решений, основанных на признании реальной экономической ситуации и применения не традиционных решений, от обратного, годами ожидают улучшения конъюнктуры рынка, которая позволила бы реализовать проекты, основанные еще на принципах плановой экономики. При этом часть таких проектов уже была принудительно запущена в работу, и под давлением экономической ситуации в итоге активы были остановлены.

Получение максимально возможной интенсивности при строительстве карьеров требует использования всех возможных инструментов и технологических приемов, позволяющих минимизировать затраты на первоначальную вскрышу и приблизить момент получения прибыли [1].

Для реализации данного принципа в мировой практике при проектировании применяется подход, который предполагает отработку месторождения независимыми участками отработки (НОУ), при котором каждый из участков рассматривается как отдельный карьер с собственными

показателями рентабельности, графиком отработки в собственных границах. Не вдаваясь в подробности и другие преимущества данного подхода, которые не относятся к тематике данной публикации стоит отметить одну особенность такого подхода. При определении границ отработки каждого НОУ борта карьера ставятся во временно не рабочее положение с параметрами постоянного борта. При этом возникает некоторое удорожание за счет проведения комплекса работ по постановке экрана, заоткоске рыхлых горизонтов [2]. Однако, постановка временно нерабочих бортов в конечном положении со значительно большими значениями углов наклона, нежели принято в классической рабочей зоне традиционных карьеров позволяет значительно снизить объемы вскрыши, что как раз критично и крайне необходимо при строительстве карьеров [3, 4].

Реализация такого подхода не возможна при классическом формировании рабочего пространства карьера с длинными продольными заходками. Тем более она не возможна при использовании железнодорожного транспорта в период строительства, который может быть и обеспечивает низкие эксплуатационные затраты за счет использования электроэнергии [5], но при этом требует значительных капитальных затрат в ранний период с одной стороны, и значительного объема горно-капитальных работ с другой, что в сумме значительно ухудшает NPV проекта.

Для успешной реализации строительства карьера необходима локализация работ на участке, обеспечивающем скорейший доступ к максимальным запасам руды с возможностью раннего вовлечения в отработку и получения прибыли.

Достичь реализации этих принципов возможно при ориентировании экскаваторных заходок поперек борта карьера с организацией широких рабочих площадок, позволяющих разместить высокопроизводительное оборудование, с возможностью максимально эффективного использования, как экскаваторов, так и самосвалов, имеющих возможность свободного подъезда под погрузку [6, 7].

Для аналитики подходов к проектированию предлагается рассмотреть схему вскрытия Южно-Сарбайского железорудного месторождения (рис. 1), которое является типичным примером того, как традиционные подходы сдерживают принятие решений адекватных текущей экономической ситуации.

Рисунок 1 – Положение горных работ на Южно-Сарбайском карьере на момент выхода на производственную мощность

Месторождение расположено в Северном Казахстане и является частью ресурсной базы АО «ССГПО», запасы – около 160 млн.т, глубина залегания руды – около 160 м. Действующий проект разработан по аналогии с другими карьерами ГОКа. При рассмотрении мы видим применение комбинированного автомобильно-железнодорожного транспорта, причем железная дорога вводится с самого раннего этапа с проходкой внутренней траншеи с Севера, что влечет за собой большой объем горно-капитальных работ, при этом работы направлены на вскрытие Южной части месторождения. Большое рассредоточение работ с отработкой рыхлых горизонтов на железнодорожный транспорт (небольшие экскаваторы ЭКГ-10), внутрикарьерные станции, внутрикарьерный перегрузочный склад. Все проектные решения в данном случае направлены на увеличение объема разности под размещение многочисленных коммуникаций, отсутствие концентрации линии углубки на рудном теле, что в конечном итоге растягивает проектный срок строительства на не допустимые 11 лет из которых срок освоения производительности в 5 млн.т/год занимает 5 лет. Вполне ожидаемо, что такой проект не может иметь показатели, привлекательные для акционеров с точки зрения быстрого возврата инвестиций.

Проект был запущен в реализацию, поскольку месторождение находится в непосредственной близости и необходимо для восполнения

сокращающейся ресурсной базы. В итоге с 2007 по 2015 годы из заложенных в проекте 137 млн.м³ породы было отработано около 80 млн (полный объем горно-капитальных работ – 215 млн.м³). В 2015 году работы были остановлены из-за падения спроса на сырье. Возобновление работ было намечено на 2022 год, но крайне убыточная экономика проекта не позволяет начать разработку без поиска эффективных решений.

Попытаемся построить концепт, основанный на приведенных выше подходах к проектированию, который способен вывести экономику проекта на приемлемые экономические показатели (рис. 2).

Что мы можем увидеть в данном концепте. Концентрация работ на Южном участке месторождения для скорейшего выхода на рудное тело, высокая концентрация работ внутри карьера: широкие рабочие площадки, с заходками поперек борта карьера, обеспечивающие максимальную производительность горно-транспортного оборудования большого типоразмера (экскаватор с емкостью ковша 21 м³, самосвал грузоподъемностью 180 т), минимальные площадки на бортах выше рабочей зоны вдоль бортов [8].

Рисунок 2 – Концепт проекта развития горных работ, обеспечивающий интенсивность в период строительства

Что мы можем увидеть в данном концепте. Концентрация работ на Южном участке месторождения для скорейшего выхода на рудное тело, высокая концентрация работ внутри карьера: широкие рабочие площадки, с заходками поперек борта карьера, обеспечивающие максимальную производительность горно-транспортного оборудования большого типоразмера (экскаватор с емкостью ковша 21 м³, самосвал грузоподъемностью 180 т), минимальные площадки на бортах выше рабочей зоны вдоль бортов [8].

Кроме того, здесь реализовано еще одно решение в соответствии с мировыми практиками: затяжные 100 промилльные уклоны без горизонтальных вставок через каждые 600 м. Такое решение уже удалось согласовать с органами промышленной безопасности при реализации проекта реконструкции Качарского карьера в 2021 году.

Для сравнения с существующим проектом разработанный концептуальный контур показан на рисунке 1.

Рассмотрим календарные графики выхода на проектную мощность существующего проекта и разработанного концепта. (табл. 1, рис. 3). При сравнении календарного графика будем учитывать, что проект будет реализовываться условно с 2023 года с учетом фактического положения.

Таблица 1 – Календарные графики выхода проектную мощность

Год	до 2015	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Всего
Концепт									
Руда, млн.т	-	-	0,0	3,0	3,0	3,7	5,5		15,3
Всего вскрыши, млн. м ³	-	25,7	26,2	25,7	23,4	22,5	18,5		142
Коэффициент вскрыши, м ³ /т	-	-	-	8,67	7,72	6,05	3,33		6,4
Оригинальный проект									
Руда, млн.т	-	-	0,5	1	2	3,4	4	5	15,9
Всего вскрыши, млн. м ³	76,9	17	19	24	25	26	27	26	164
Коэффициент вскрыши, м ³ /т	-	-	38	24	12,5	7,6	6,75	5,2	15,7

Рисунок 3 – Календарный график добычи руды

Из анализа календарного графика можно сделать вывод, что предлагаемый концепт дает возможность более агрессивного наращивания производственной мощности за счет концентрации работ и эффективного применения крупноразмерной техники на широких площадках с двухсторонней погрузкой. При равном объеме добычи за период строительства, объем вскрыши по текущему проекту выше, при этом средний коэффициент вскрыши отличается в 2 раза. Достичь промежуточной производительности в 3 млн.т/год возможно уже на третий год, в то время как по текущему проекту только в 5-м году. Выход на проектную мощность по концептуальному плану происходит на год раньше, чем по проекту. Все перечисленное очевидно улучшает экономические показатели эффективности проекта.

Таким образом, радикальный пересмотр подходов к проектированию и применение лучших практик по оптимизации карьера позволяет значительно повышать привлекательность проектов горных работ.

Список литературы

- [1] Фисенко Г.Л. Глубокие карьеры – новую конструкцию бортов! / Г.Л. Фисенко, Э.Л. Галустян // Горный журнал – 1975. № 9. 66-68 с.
- [2] Юматов Б.П. Методика выбора оптимального варианта разработки отдельных участков месторождения / Б.П. Юматов, Ж.В. Бунин, В.И. Папичев // Горный журнал – 1976. № 7. 19-22 с.
- [3] Кузнецов Н.Н. Двухстадийный разнос погашенных бортов карьеров / Н.Н. Кузнецов // Горный журнал – 1979. № 3. 23-24 с.
- [4] Фелоненко М.А. Схема разноса постоянных бортов глубоких карьеров Кривбасса / М.А. Фелоненко, В.М. Ратушный // Горный журнал – 1980. № 10. 20-21 с.
- [5] Черных А.Н. Реконструкция Сибайского меднорудного карьера / А.Н. Черных, В.Д. Брылин // Горный журнал – 1980. № 10. 21-22 с.
- [6] Оводенко Б.К. Развитие горных работ на временно нерабочем борту / Б.К. Оводенко, С.П. Решетняк, Ф.Б. Кампель // Горный журнал – 1981. № 1. 31-32 с.
- [7] Колибаба В.Л. Определение этапов вскрытия и отработки глубоких горизонтов карьера для поддержания проектной мощности / В.Л. Колибаба, Л.Я. Станиславский // Горный журнал – 1981. № 3. 34-37 с.
- [8] Астафьев Ю.П. Интенсификация вскрышных работ – основной путь дальнейшего развития карьеров Кривбасса / Ю.П. Астафьев, А.М. Михайлов // Горный журнал – 1981. № 5. 19-25 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Fisenko G.L. Deep quarries – a new design of the sides! / G.L. Fisenko, E.L. Galustyan // Mining Journal – 1975. No. 9. 66-68 p.
- [2] Yumatov B.P. Methodology for choosing the optimal option for the development of individual sections of the field / B.P. Yumatov, Zh.V. Bunin, V.I. Papichev // Mining Journal – 1976. No. 7. 19-22 p.
- [3] Kuznetsov N.N. Two-stage spacing of the extinguished sides of quarries / N.N. Kuznetsov // Mining Journal – 1979. No. 3. 23-24 p.
- [4] Felonenko M.A. Scheme of spacing of permanent sides of deep open pits in Krivbass / M.A. Felonenko, V.M. City Hall // Mining Journal – 1980. No. 10. 20-21 p.
- [5] Chernykh A.N. Reconstruction of the Sibai copper quarry / A.N. Chernykh, V.D. Brylin // Mining Journal – 1980. No. 10. 21-22 p.
- [6] Ovodenko B.K. Development of mining operations on a temporarily non-working board / B.K. Ovodenko, S.P. Reshetnyak, F.B. Kampel // Mining Journal – 1981. No. 1. 31-32 p.

[7] Kolibaba V.L. Determining the stages of opening and mining deep horizons of a quarry to maintain the design capacity / V.L. Kolibaba, L.Ya. Stanislavsky // Mining Journal – 1981. No. 3. 34-37 p.

[8] Astafiev Yu.P. Overburden intensification is the main way for further development of open pits in Krivbass / Yu.P. Astafiev, A.M. Mikhailov // Mining Journal – 1981. No. 5. 19-25 p.

© В.А. Моисеев, С.Н. Лежнев, 2022

Поступила в редакцию 09.06.2022

Принята к публикации 15.06.2022

Для цитирования:

Моисеев В.А., Лежнев С.Н. Интенсификация строительства карьеров со сложными технико-экономическими показателями отработки // Инновационные научные исследования. 2022. № 6-2(20). С. 26-34. URL: <https://ip-journal.ru/>